

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11843860>

NEMIS VA O‘ZBEK QIZ BOLALAR ISMLARIDA O‘SIMLIK NOMLARINING AKS ETISHI

Mirzaboyeva Nafisa Muxnatdinovna

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola Germaniyada chuqur tarixiy, madaniy va lingvistik ildizlarga ega bo‘lgan o‘simlik ismlaridan foydalanish nazariyasini o‘rganadi. U bu nomlarning german qabilalari orasida kelib chiqishi, ularning o‘rta asr adabiyoti va cherkov orqali ta’siri va nemis madaniyatidagi ramziy ma’nosini o‘rganadi. Nemis tili va lahjalarining rivojlanishi o‘simliklar bilan bog‘liq nomlarning asrlar davomida qanday o‘zgarganligi va mustahkamlanganligini ko‘rsatish uchun tekshiriladi. Zamonaviy tendentsiyalar va tabiatga qaytish, shuningdek, pop madaniyatining ushbu nomlarning mashhurligiga ta’siri ham muhokama qilinadi. Nihoyat, turli madaniyatlarda odamlar va o‘simliklar o‘rtasidagi universal bog‘liqlikni ko‘rsatish uchun o‘simlikka oid nemis shaxs ismlariga misollar keltiriladi va o‘zbekcha ekvivalentlari bilan solishtiriladi.

Kalit so‘zlar: O‘simlik nomlari, nemis shaxs nomlari, kelib chiqishi, o‘rta asr ta’siri, nomlash, ramziylik, xalq e’tiqodlari, til rivojlanishi, dialektlar, zamonaviy tendentsiyalar, pop madaniyati, ekologik xabardorlik, an’anaviy nomlar, nemis madaniyati.

Abstract: This article explores the theory behind the use of plant-related personal names in Germany, which have deep historical, cultural and linguistic roots. It examines the origins of these names among the Germanic tribes, their influence through medieval literature and church, and their symbolic meaning in German culture. The development of the German language and dialects is considered to show how plant-related names have changed and become established over the centuries. Modern trends and the return to nature are also discussed, as is the influence of pop culture on the popularity of these names. Finally, examples of plant-related German personal names are presented and compared with Uzbek equivalents to illustrate the universal connection between people and plants across cultures.

Keywords: Plant names, German personal names, Germanic origins, Medieval influences, Naming, Symbolism, Popular belief, Language development, Dialects, Modern trends, Pop culture, Environmental awareness, Traditional names, German culture.

Аннотация: В данной статье рассматривается теория использования личных имен, связанных с растениями, в Германии, имеющих глубокие исторические, культурные и лингвистические корни. Он исследует происхождение этих имен среди германских племен, их влияние через средневековую литературу и церковь, а также их символическое значение в немецкой культуре. Рассматривается развитие немецкого языка и диалектов, чтобы показать, как названия, связанные с растениями, менялись и закреплялись на протяжении веков. Также обсуждаются современные тенденции и возвращение к природе, а также влияние поп-культуры на популярность этих имен. Наконец, представлены примеры немецких личных имен, связанных с растениями, которые сравниваются с узбекскими эквивалентами, чтобы проиллюстрировать универсальную связь между людьми и растениями в разных культурах.

Ключевые слова: названия растений, немецкие личные имена, германское происхождение, средневековые влияния, именование, символика, народные верования, развитие языка, диалекты, современные тенденции, поп-культура, экологическое сознание, традиционные имена, немецкая культура.

O‘simliklar har doim insoniyat madaniyati va tarixida alohida o‘rin tutgan. Ular nafaqat tabiatning hayotiy manbalari va timsollari, balki chuqurroq ma‘no va birlashmalarning tashuvchilari hamdir. O‘simlik bilan bog‘liq shaxsiy nomlar dunyoning ko‘plab madaniyatlarida uchraydi, ko‘pincha ma‘lum xususiyatlar yoki ideallarni o‘zida mujassam etgan. Ayniqsa, Germaniyada bunday nomlar uzoq an‘anaga ega bo‘lib, ular tarix va madaniy amaliyotlarda chuqur ildiz otgan. Bu nomlar nafaqat tabiat bilan yaqin munosabatlarni, balki asrlar davomida mamlakatni shakllantirgan madaniy va diniy ta‘sirlarni ham aks ettiradi. Qadimgi german qabilalaridan tortib to hozirgi zamongacha o‘simliklar bilan bog‘liq nomlash ajoyib taraqqiyotni boshdan kechirdi. Ushbu maqola Germaniyada ushbu noyob nomlarning yaratilishi va tarqalishining nazariyasi va madaniy asoslarini o‘rganadi va ular bugungi kunda zamonaviy jamiyatda qanday dolzarbligini ko‘rsatadi. Germaniyada o‘simlik bilan bog‘liq nomlardan foydalanish chuqur tarixiy, madaniy va lingvistik ildizlarga ega. Bu nomlar nafaqat tabiatni qadrlashni, balki ma‘lum madaniy va ramziy ma‘nolarni ham aks ettiradi. Germaniyada o‘simlik bilan bog‘liq shaxs ismlarining paydo bo‘lishi va tarqalishining nazariyasi quyida tushuntiriladi.

Hozirgi Germaniya hududidagi ilk ko‘chmanchilarni tashkil etgan german qabilalari tabiat bilan yaqin aloqada bo‘lgan. Ularning ko‘p ismlari va so‘zlari o‘simliklardan ilhomlangan. Bu nomlar ko‘pincha kuch, unumdorlik yoki go‘zallik kabi fazilatlarni ifodalash uchun xizmat qilgan. Masalan, "Linde" (jo‘ka daraxti) nomi

nafaqat daraxtning mustahkamligi va mustahkamligini, balki german miqlarida muqaddas daraxt sifatidagi ramziy ma'nosini ham ko'rsatishi mumkin edi.

O'rta asrlarda o'simlik bilan bog'liq nomlar adabiyot va cherkov orqali ko'proq tarqaldi. Avliyolarni ulug'lash va diniy ramziylik katta rol o'ynadi. Atirgul, nilufar va boshqa gullar ko'pincha Bibi Maryam va boshqa azizlarning ramzlari sifatida ishlatilgan, bu esa "Roze" va "Lily" kabi nomlarga olib kelgan.

Nemis madaniyatida o'simliklar har doim ramziy ma'noga bo'lgan. Eman (kuch va barqarorlik ramzi) yoki atirgul (muhabbat va go'zallik ramzi) kabi gullar nafaqat she'riyat va san'atda ko'pincha tasvirlangan, balki nomlashda ham o'z yo'lini topdi. Ushbu ramziylik ma'lum fazilatlar va xususiyatlarni ta'kidlashga yordam berdi. Nemis ertaklari, xalq qo'shiqlari o'simlik naqshlariga boy. "Hannelore" ("Hanne" va "Lore" dan, bu yerda "Lore" qadimgi nemischa "gul" so'ziga ishora qiladi) yoki "Erika" (xorazma) kabi nomlar bu an'analarni aks ettiradi. Bu nomlar nafaqat jozibali, balki hikoyalar va afsonalarni ham davom ettirdi.

Nemis tilining qadimgi oliy nemis tilidan o'rta oliy nemis tiliga qadar rivojlanishi nomlashda ham o'zgarishlarga olib keldi. Dastlab faqat tavsiflovchi bo'lgan ko'plab ismlar o'rnatilgan birinchi ismlarga aylandi. Masalan, qadimgi nemischa "Bloma" (gul) so'zi "Bluma" nomiga aylandi.

Germaniya o'zining xilma-xil lahjalari bilan mashhur bo'lib, ular nomlashda ham aks etadi. Turli mintaqalarda o'simlik nomlari har xil talaffuz va yozilishi mumkin bo'lgan. Misol tariqasida, Germaniya janubida "Rosl" yoki "Rosel" sifatida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan "Rosa" nomini keltirish mumkin.

Zamonaviy nomlashda tabiiy va an'anaviy nomlarga qaytish mavjud. Bu ko'pincha ekologik ongli turmush tarzi va tabiatni qadrlashning aksidir. "Birke" yoki "Kiefer" (Qarag'ay) kabi ismlar atrof-muhit va nemis landshafti bilan aloqa o'rnatishi sababli yana mashhur bo'lib bormoqda.

Pop madaniyati o'simliklar bilan bog'liq nomlarni tanlashga ham ta'sir qiladi. Tabiat motivlari bilan bog'liq bo'lgan nemis filmlari, adabiyoti va musiqalari bunday nomlarning mashhurligiga hissa qo'shadi. Klassik nemis adabiyoti va ertaklarining qayta kashf etilishi an'anaviy o'simlik bilan bog'liq nomlarning qayta tiklanishida ham muhim rol o'ynaydi.

19-asrning boshlarida gul nomlari haqida ma'lum bir shov-shuv mavjud edi, ammo gulli ismlar bugungi kunda ham o'z jozibasini yo'qotmaganga o'xshaydi. Adabiyotda yoki haqiqiy hayotda - bugungi kunda ham mashhur bo'lgan ko'plab gul nomlari mavjud.

1. Rose. Rose ko'plab madaniyatlar va tillarda uchraydigan klassik nomdir. Atirgul sevgi, go'zallik va ehtirosni anglatadi. Bu nom lotinchada "pushti" ma'nosini bildiruvchi so'zdan kelib chiqqan va o'rta asrlarda mashhur bo'lgan. Nemis tilida

"Rose" qizlar uchun umumiy ism bo'lib, ko'pincha poklik va nafislik bilan bog'liq. 2010 yildan beri Rose Germaniyada kamida 700 marta birinchi ism sifatida ishlatilgan. O'zbek tilida ham "Atirgul" ismi

2. Lily (Lilie, nilufar)

Lily nomi poklik va aybsizlikni anglatuvchi nilufar gulidan kelib chiqqan. Bu nom uzoq tarixga ega va 19-asrda ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlarda juda mashhur bo'lgan. Ismning variantlarini ko'plab madaniyatlarda topish mumkin, masalan, "Lilian" yoki "Liliana". Lilly Germaniyadagi an'anaviy birinchi ismlardan biri bo'lib, 20-asrning boshlarida ayniqsa mashhur edi. Biroq, 1940-1990 yillarda deyarli hech qanday chaqaloq Lilli yoki Lilli deb atalmagan. Endi bu nom qayta eng mashhur bo'lgan ismlardan biridir.

Lilie ismining aynan tarjimasini o'zbek tilida Nilufar guli deb tarjima qilinadi va bunday ism o'zbek qizlarida juda ko'p uchraydi.

3. Dalia ismi 2000-yillarda Germaniyada modaga aylandi va hali ham mashhur ismlardan. 2010 yildan beri Dalia ism sifatida kamida 2200 marta ishlatilgan. Dahlia ismining asl shakli kamroq tarqalgan va kamida 400 marta berilgan va Daliah imlosi kamida 300 marta berilgan. Dahlia dastlab o'simliklar turkumining ilmiy nomi (nem. Dahlia)ga berilgan.

4. Iris ismi yunoncha "e'lon qilish" degan ma'noni anglatadi. Iris gul nomidir. Iris guli donolik, jasorat va imon ramzidir. Yunon mifologiyasida Iris kamalak ma'budasi va xudolarning xabarchisi bo'lib, bu nomga chuqur mifologik ma'no bergan. 1960-yillarda Iris ismi Germaniyada ayniqsa keng tarqalgan edi. Iris 2010 yildan beri kamida 600 marta birinchi ism sifatida ishlatilgan.

5. Erika yoki Hayde ismi - bu Adelhaydning qisqa shakli yoki qadimgi Oliy nemis mustaqil ismi hisoblanadi. Qadimgi nemis haydesi "yovvoyi dala" yoki haydandan ("yovvoyi o'sadigan" yoki "o't" ma'nosini anglatadi) degan ma'noni bildiradi.

6. Yasmin - xuddi shu nomdagi guldan kelib chiqqan xushbo'y ism. Yasmin guli sevgi, nafosat va nafosat ramzi bo'lib, 16-asrda fors tilidan ispan tiliga olingan va ko'plab madaniyatlarda, xususan, Osiyoda juda qadrlanadi. Bu nom G'arbda ham, Sharqda ham keng tarqalgan va ko'pincha go'zallik va xushbo'ylik bilan bog'liq. Jasmin birinchi marta Angliyada birinchi ism sifatida ishlatilgan, ammo 1960-yillardan boshlab u Germaniyaga ham kelgan va 1980-yillarda ayniqsa mashhur bo'lgan. 1982 yildan 2001 yilgacha bu nom eng mashhur qizlarning 30 ta ismidan joy oldi. Yasmin imlosida bu ism so'nggi yillarda Y harfi bilan eng ko'p berilgan birinchi ism edi. 2010 yildan beri Yasmin ismi Germaniyada kamida 11 900 marta, Yasmin esa 2 700 marta ism sifatida ishlatilgan.

7. Petunya - o'simlik dunyosidan olingan ism: Petunyalar tungi o'simliklardir. Bu ism Garri Potter seriyasi orqali qiz ismi sifatida mashhur bo'ldi.

Quyidagi ismlar nemis hamda o'zbek qizlariga qo'ladigan, mazmunan bir hil ismlardir.

Lilie	Nilufar
Yasmin	Jasmina
Blume	Guli
Veilchen	Binafsha

O'simlik bilan bog'liq nomlar ko'pincha kuchli madaniy va ramziy ma'noga ega. Ko'pgina madaniyatlarda o'simliklar ma'lum qadriyatlar va xususiyatlarni ifodalaydi. Bunday ismlar mifologiya va folklorda chuqur ildiz otgan. Misol uchun, eman daraxti ko'plab Yevropa madaniyatlarida kuch va chidamlilikni ifodalaydi. Bundan tashqari odamlarning tabiat bilan aloqasini ta'kidlaydi va ko'pincha atrof-muhitga bo'lgan hurmatni aks ettiradi. O'simlik nomlari ko'pincha go'zalligi va ohangdor ovozi uchun tanlanadi. Ular tabiiy nafislik va abadiy joziba bag'ishlaydi.

O'zbek ismlari, dunyoning boshqa mamlakatlaridagi kabi, ko'pincha mamlakatning madaniy, tarixiy va tabiiy xususiyatlarini aks ettiradi. O'zbek nomlash madaniyatining diqqatga sazovor tomoni o'simlik nomlarining qo'llanishidir. Bu nomlar nafaqat tabiat bilan chuqur bog'liqlikni, balki o'zbek jamiyatida qadrlanadigan ramziy ma'no va qadriyatlarini ham o'z ichiga oladi. Quyida o'simlik nomlarining o'zbek nomlarida qo'llanilishini tarixiy kelib chiqishi, madaniy ma'nolari va zamonaviy tendentsiyalarni hisobga olgan holda ko'rib chiqamiz.

O'zbekistonda nom qo'yish an'anasi islomgacha bo'lgan chuqur ildizlarga ega. O'sha paytda ham o'simliklar kundalik hayotda va mifologiyada markaziy rol o'ynagan. Ko'pgina o'simliklar muqaddas yoki foydali deb hisoblangan va ularning nomlari odamlarga ma'lum fazilatlar yoki fazilatlarini ta'kidlash uchun berilgan.

Islom dinining kirib kelishi va keyinchalik islom madaniyati va ilm-fanning integratsiyalashuvi bilan o'simlik nomlarining qo'llanilishi yanada oshib, ba'zan yangi ma'nolar ham paydo bo'ldi. Islom san'ati va she'riyatida tilga olingan yasemin, atirgul, anor kabi o'simliklar nomlashda o'z yo'lini topdi.

O'zbek ismlaridagi o'simlik nomlari ko'pincha chuqur ramziy ma'noga ega:

Gulnora (Gul) va Guli: Bu ismlar umumiy bo'lib, go'zallik va nafosat ramzidir. Gullar o'zbek madaniyatida poklik va o'tkinchilik timsoli sifatida ishlatiladi.

Jasmina: Yasemin gulidan olingan ism nafislik va nafislikni ifodalaydi. Yasemin gulining hidi ko'plab she'r va qo'shiqlarda madh etilgani uning ramziy qiymatini yanada oshiradi.

Nilufar nomi O'zbekistonda mashhur bo'lib, poklik va ma'rifatni ifodalaydi. Nilufar ko'plab madaniyatlarda ruhiy ma'noga ega va ko'pincha qayta tug'ilish va ruhiy uyg'onish bilan bog'liq.

“Binafsha” ismi kamtarlik va sadoqatni anglatadi. O‘zbek she’riyatida binafsha ko‘pincha sokin, ko‘zga tashlanmaydigan go‘zallik timsoli sifatida ishlatiladi.

Zamonaviy o‘zbek jamiyatida an’anaviy, jumladan, o‘simliklar bilan bog‘liq bo‘lgan nomlarga qaytish kuzatilmoqda. Bu qisman globallashuv va u bilan birga keladigan madaniyatlarning aralashuviga munosabatdir. Ko‘pgina ota-onalar an’anaviy ismlarni tanlash orqali o‘zlarining madaniy o‘ziga xosligini va o‘z mamlakatining merosini ta’kidlaydilar.

Yana bir tendentsiya - nomlashda ijodkorlik. Ota-onalar ko‘pincha an’anaviy o‘simliklar bilan bog‘liq nomlarni zamonaviy ta’sirlar bilan birlashtiradi va noyob va mazmunli nomlar yaratadi. Bu an’anaviy va mavsumiy elementlarni o‘zida mujassam etgan Gulbahor (bahor guli) kabi nomlarda yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Qizig‘i shundaki, o‘simlik nomlarining o‘zbek va nemis ismlarida qo‘llanishi o‘rtasida o‘xshashlik bor. Ikkala madaniyat ham o‘simliklardan ma’lum xususiyatlarni ramziy qilish va tabiat bilan aloqani ifodalash uchun foydalanadi. Masalan:

Germaniya va O‘zbekistondagi “Atirgul” ismi sevgi va go‘zallik ramzidir.

Germaniya va O‘zbekistondagi “Nilufar” ismi poklik va nafosatni ifodalaydi.

Ushbu parallelliklar shuni ko‘rsatadiki, turli xil madaniy kelib chiqishiga qaramay, nomlashda o‘xshash qadriyatlar va estetika saqlanib qoladi.

O‘simlik nomlarining o‘zbek ismlarida qo‘llanishi nomlashda tabiat va madaniyat o‘zaro bog‘langanligiga ajoyib misoldir. Bu nomlar chuqur ramziy ma’noga ega bo‘lib, O‘zbekistonning madaniy qadriyatlari va tarixiy merosini aks ettiradi. Doimiy o‘zgaruvchan dunyoda ular o‘tmish bilan bog‘lovchi va madaniy o‘ziga xoslikning ifodasi bo‘lib xizmat qiladi, ayni paytda zamonaviy tendentsiyalar va ta’sirlarga o‘rin beradi.

O‘zbek qiz bolalari orasida ham o‘simlik, asosan gullar bilan bog‘liq ismlar ismlarning ko‘pgina qismini tashkil etadi. Masalan:

Boychechak	Jasmina	Rayxona
Binafsha	Lola	Atirgul
Nastarin	Nargiz	Nasrin
Jambil	Maysa	Ra’no

Shuningdek, o‘zbek ismlari orasida “gul” o‘zakli yoki “gul” qo‘shimchali ismlar ham juda ko‘p ismlarni tashkil qiladi.

Anorgul	Daryogul	Jahodagul	Gulnur
Atirgul	Erkagul	Kichikgul	Gulbahor
Ashirgul	Hayitgul	Kumushgul	Guloro
Arabgul	Havasgul	Mohigul	Gulpari
Baxtigul	Hayotgul	Gulsanam	Gulnora

Bo'stongul	Humogul	Gulnoz	Gulchehra
Barnogul	Izzatgul	Gulrux	Gulmira
Donogul	Jumagul	Gulshan	Gullola

O'simlik hususan gullarni ifodalovchi nemis qizlar ismlari.

Olivia	Akelei	Linja	Rosina
Efeu	Anemone	Malve	Rosine
Heide	Arnica	Marielle	Syringia
Liliana	Herba	Mejram	Tilija
Rosalie	Holunda	Nepeta	Yasminette
Erika	Jolantha/Jolanthe	Rosel	Yola
Holly	Kamee	Rosi	Yolantha
Akazia	Kamelia	Rosika	Zinnia

O'simliklar bilan bog'liq nemis shaxsiy ismlari haqidagi nazariya bu nomlarning Germaniya tarixi, madaniyati va tilida qanchalik chuqur ildiz otganligini ko'rsatadi. Ularda odamlarning tabiat bilan chambarchas bog'liqligi aks ettirilib, asrlar davomida o'sib-ulg'ayib kelayotgan ramziy ma'nolar mavjud. Atrof-muhitga e'tibor kuchayib borayotgan bir paytda bu ismlar an'anani zamonaviy ekologik ong bilan uyg'unlashtirib, uyg'onish davrini boshdan kechirmoqda.

O'simliklar dunyoning turli madaniyatlarida turli xil ramziy ma'nolarga ega va bu ma'no ko'pincha shaxs nomlarda aks etadi. Shaxs nomlari dunyosida biz ko'pincha tabiat bilan, ayniqsa o'simliklar bilan ajoyib aloqani ko'rishimiz mumkin. Bu shaxs nomlari nafaqat tabiiy go'zallikni, balki ko'pincha chuqur ramziy ma'nolarni ham o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bußmann, Hadumod. Lexikon der Sprachwissenschaft. 2. Auflage, Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1990.
2. E.A. Begmatov, O‘zbek ismlari lug‘ati. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi,2016.
3. Debus, Friedhelm. Funktionen Literarischer Namen. Mannheim: Institut Für Deutsche Sprache, 2004.
4. Drosdowski, Günther. Duden - Lexikon der Vornamen: Herkunft, Bedeutung und Gebrauch von mehr als 3000 Vornamen. Mannheim: Bibliographisches Institut. 1968.
5. Ewels, Andrea-Eva / de Sombre, Steffen. Motive der Vornamenwahl. Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von Eltern. Gefördert von der Beauftragten für Kultur und Medien. Durchgeführt vom Institut für Demoskopie Allensbach. Wiesbaden: Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), 2013.
6. Gerr, Elke. Das große Vornamenbuch. 10. vollständig überarbeitete Auflage. Baden – Baden: Humboldt, 2003.
7. Glück, Helmut / Rödel, Michael. Metzler Lexikon Sprache. 5. aktualisierte und überarbeitete Auflage. Berlin: J. B. Metzler Verlag, 2016.